

USO DA PALHADA NO SOLO COMO ALTERNATIVA AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA PELA IRRIGAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.5646518

João Paulo Pereira Duarte²

Mestrando em Planejamento e Análise de Políticas Públicas pela Unesp, Engenheiro Agrônomo e Docente pela ETEC Laurindo Alves de Queiroz e pela ETEC Professor Carmelino Corrêa Júnior

Nauany dos Santos Frascari³

Técnica em Agropecuária e Técnica em Administração pela ETEC Laurindo Alves de Queiroz

Resumo: O projeto teve como objetivo avaliar a influência do uso da palhada (cobertura morta), na superfície do solo, nos níveis de umidade. Além de demonstrar os benefícios diretos e indiretos que o uso da cobertura morta traz na diminuição do consumo de água potável por meio da irrigação. As pesquisas se deram entre os meses de agosto e setembro do ano de 2021. Tratou-se de um experimento prático implantado nas instalações da ETEC Laurindo Alves de Queiroz no município de Miguelópolis-SP. Foram dispostos dois tratamentos um com o uso da palhada e outro sem cobertura. Durante cinco dias foi medida a umidade de ambos os solos para verificar as variações e diferenças entre os tratamentos. Através dos resultados alcançados foi possível concluir que a presença de palhada contribui para retenção de água no solo aumentando sua umidade, com isso, é possível diminuir a quantidade de água irrigada (período mais espaçado entre as irrigações), automaticamente conservando-a e evitando o desperdício desse recurso natural importante. A palhada a ser utilizada pode ser adquirida na própria área do plantio, por meio dos resíduos das plantas que anteriormente estavam no local, sejam elas as culturas cultivadas (restos culturais: caule, folhas e raiz) ou mesmo de plantas espontâneas que foram dessecadas ou capinadas, ou seja, uma alternativa viável economicamente à pequenos, médios e grandes produtores.

Palavras-Chave: Palhada; Umidade do solo; Conservação.

² Mestrando em Políticas Públicas pela UNESP/Franca. E-mail: joaopaulo_itv@hotmail.com

³ Técnica em Agropecuária e Técnica em Administração. E-mail: frascarinauany@gmail.com

Abstract: The project aimed to evaluate the influence of the use of straw (dead cover), on the soil surface, on moisture levels. In addition to demonstrating the direct and indirect benefits that the use of mulch brings in reducing the consumption of drinking water through irrigation. The research took place between the months of August and September of the year 2021. It was a practical experiment implemented at the ETEC Laurindo Alves de Queiroz in the city of Miguelópolis-SP. Two treatments were arranged, one with the use of straw and the other without covering. During five days, the moisture of both soils was measured to verify the variations and differences between treatments. Through the results achieved, it was possible to conclude that the presence of straw contributes to the retention of water in the soil by increasing its moisture, with this, it is possible to reduce the amount of irrigated water (period more spaced between irrigations), automatically conserving it and avoiding waste of this important natural resource. The straw to be used can be purchased in the planting area itself, through the residues of the plants that were previously in the place, whether they are cultivated crops (crop remains: stem, leaves and root) or even spontaneous plants that have been desiccated or weeding, that is, an economically viable alternative to small, medium and large producers.

Keywords: Straw; Soil moisture; Conservation.

INTRODUÇÃO

De acordo com dados das Organizações Unidas (ONU) mais de 70% da água potável que está disponível no mundo é consumida pela irrigação. Nesse contexto, se fazem necessários estudos e pesquisas que busquem a redução no uso da água ou mesmo o seu desperdício por essa prática.

A tecnologia é uma alternativa constante nesse aspecto, porém, por vezes é inacessível a determinados nichos de produtores rurais que não possuem conhecimento, nem condições aquisitivas para se adaptar ao padrão responsável de consumo. Sendo assim, práticas culturais devem ser levadas em conta para amenizar os impactos do consumo irracional da água, e uma dessas possibilidades é o uso de cobertura morta na superfície do solo que pode gerar impactos positivos em diferentes aspectos.

A palhada, objeto da pesquisa, é um material vegetal que pode ser adquirido por meio dos resíduos vegetativos de culturas e plantas invasoras que permanecem na superfície do solo, ou seja, um material gratuito e acessível à pequenos produtores, tendo custo zero para sua utilização.

Além da retenção de água, hipótese analisada pela pesquisa, a palhada auxilia no equilíbrio na temperatura do solo (BERNI et al., 2011), evita erosões e disponibiliza

nutrientes para o mesmo (EMBRAPA, 2021).

Portanto, objetivou-se avaliar a influência do uso da palhada (cobertura morta), na superfície do solo, nos níveis de umidade. Além de demonstrar os benefícios diretos e indiretos que o uso da cobertura morta traz na diminuição do consumo de água potável por meio da irrigação.

MATERIAIS E MÉTODOS

As pesquisas se deram entre os meses de agosto e setembro do ano de 2021. Tratou-se de um experimento prático implantado nas instalações da ETEC Laurindo Alves de Queiroz no município de Miguelópolis-SP. (Figura 1). Na primeira etapa a autora e orientador realizaram a medição da área que seria utilizada para o experimento, área essa anteriormente utilizada como local de plantio de hortaliças e ambiente próprio para aulas práticas da escola agrícola.

Figura 1. Área na ETEC Laurindo Alves de Queiroz destinada ao projeto.

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Foi definida e delimitada por estacas uma área de 10 m².

Figura 2. Momento da medição e delimitação da área para os tratamentos.

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Em um segundo momento, de posse de um medidor de Ph, umidade e luminosidade (Figura 3), foram realizadas medições da umidade do solo em 6 diferentes pontos dispostos cada três pontos em um tratamento cada (T1 e T2).

Figura 3. Medidor de umidade no solo.

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Diante dos resultados coletados foi realizada a média da umidade coletada em cada um dos tratamentos. Em seguida, deu-se início a aplicação da palhada no solo (Figura 4).

Figura 4. Aplicação da palhada na superfície do solo.

Fonte: Dos próprios autores (2021)

A palhada (cobertura morta) foi coletada na própria área e acumulada em um monte próximo ao local do experimento. Depois a palhada foi depositada de forma manual sob um dos tratamentos (T2) chegando a 5 cm de espessura como observado na figura a seguir (Figura 5). Por outro lado, no tratamento 1 (T1) o solo permaneceu nú, ou seja, sem nenhum tipo de cobertura vegetal.

Figura 5. Espessura da palhada depositada no solo.

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Inicialmente iria ser realizada irrigação em ambos os tratamentos por aspersão,

de maneira uniforme e com a mesma quantidade de água (tempo) para os dois tratamentos, porém, devido a chuva que ocorreu no dia 26 de setembro, cerca de 13 mm (CIIAGRO, 2021), não foi necessária a irrigação. Em seguida, novamente foram realizadas medições de umidade (Figura 4) em ambos os tratamentos.

Figura 6. Experimento montado de forma definitiva.

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Nos dias subsequentes foram repetidas as medições (Figura 7) de forma diária no mesmo horário todos os dias, porém sem irrigar os tratamentos, com isso, foi possível verificar a capacidade de retenção de água por ambos os tratamentos mediante as condições do clima, como por exemplo a temperatura, incidência solar, vento e outros.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Tabela 1. Resultados da umidade na primeira medição realizada pré-aplicação da palhada.

Resultado da medição de umidade do solo	
T1 (sem palha)	T2 (com palha)
1 (seco)	1 (seco)

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Foi possível observar na tabela anterior que os resultados foram semelhantes, uma vez que se tratava do mesmo ambiente, ou seja, as mesmas características físicas, químicas e biológicas do solo, bem como do clima no ambiente externo.

Observa-se também na figura 3 que o aparelho possui medições de 1 a 10, sendo de 1 a 3 dry (seco) representado pela cor vermelha, de 4 a 7 moist (úmido) representado pela cor verde e de 8 a 10 wet (molhado) representado pela cor azul.

No dia 26 de setembro, domingo, houve precipitação no município de Miguelópolis-SP, não havendo assim a necessidade de irrigação prevista para o projeto em questão. Nesse sentido, foi realizada a medição dois dias após a chuva no local, mais precisamente no dia 28 de setembro de 2021, com o intuito de verificar o potencial de retenção de água no solo, por meio de análise da sua umidade. Posteriormente foram realizadas mais duas medições no local, na quinta-feira (30/09) e na sexta-feira (01/10).

Figura 7. Medições realizadas no dia 28/09 no T1 (sem palhada) e no T2 (com palhada)

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Tabela 2. Resultados da umidade nas medições dos dias subsequentes pós-aplicação da palhada.

Resultados da medição de umidade do solo

T1 (sem palha)		T2 (com palha)	
28/09	2 (média)	28/09	5 (média)
30/09	1 (média)	30/09	3 (média)
01/10	0,5 (média)	01/10	3 (média)

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Como consta na tabela 2, os resultados em todos os dias analisados foram diferentes. No primeiro dia (28/09) a diferença entre o nível de umidade do solo foi de 3 pontos. No segundo dia de análises a diferença entre ambos os tratamentos permaneceu, alcançando uma divergência de 2 pontos. No terceiro dia os resultados permaneceram diferentes, 2,5 pontos, sendo possível observar as diferenças entre os tratamentos.

Praticamente quase todas as culturas necessitam de complementação hídrica por meio de sistemas de irrigação, sejam elas plantas ornamentais, hortaliças, leguminosas, culturas anuais ou perenes.

Nesse sentido, conclui-se que a palhada exerce um poder de retenção de umidade no solo, o que de forma direta pode contribuir a evitar o desperdício de água pela irrigação, uma vez que a presença da palhada permite suspender a irrigação em dias.

Para se ter uma ideia, as necessidades de água são satisfeitas por meio de precipitação (chuva), pela ascensão capilar e pela reserva de água no solo (DGADR, 2021).

Esse último fator é potencializado pela presença da palhada na superfície do solo. Por outro lado de acordo com a Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (2021) as perdas de água ocorrem pela evapotranspiração das culturas, percolação para as camadas inferiores do solo, onde o sistema radicular não alcança e pelas perdas por escoamento.

Os dois últimos fatores são otimizados pela palhada no solo, uma vez que a cobertura morta atua como uma barreira natural às gotas de chuva que chegam ao solo de uma forma mais lenta, contribuindo para a diminuição da perda por percolação, por sua vez o escoamento é praticamente nulo ao utilizar a palhada, pois novamente a cobertura age como uma barreira e mesmo que o solo seja em declive a palhada “segura” os possíveis escoamentos superficiais mantendo a água no solo.

Figura 8. Diferença perceptível de umidade no solo entre os tratamentos

Fonte: Dos próprios autores (2021)

Por fim, a presença de palhada contribui para retenção de água no solo aumentando sua umidade, com isso, é possível diminuir a quantidade de água irrigada (período mais espaçado entre as irrigações), automaticamente conservando-a e evitando o desperdício desse recurso natural importante.

A palhada a ser utilizada pode ser adquirida na própria área do plantio, por meio dos resíduos das plantas que anteriormente estavam no local, sejam elas as culturas cultivadas (restos culturais: caule, folhas e raiz) ou mesmo de plantas espontâneas que foram dessecadas ou capinadas, ou seja, uma alternativa viável economicamente à pequenos, médios e grandes produtores.

REFERÊNCIAS

Tera. Irrigação é responsável pelo consumo de 72% da água no Brasil. 2013. Disponível em: <<https://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/320413/irrigacao-responsavel-pelo-consumo-de-72-da-agua-no-brasil>>. Acesso em: 04 out. 2021.

BERNI, Rodrigo Fascin *et al.* Efeito da palhada sobre a temperatura do solo, em cultivo protegido de pimentão nas condições do Amazonas. *Horticultura Brasileira*, v. 29, n. 2, jul. 2011. Disponível em: <http://www.abhorticultura.com.br/EventosX/Trabalhos/EV_5/A4077_T6075_Comp.pdf>. Acesso em: 04 out. 2021.

Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas - CIIAGRO. Rede Meteorológica Adamantina 2021. Disponível em: <<http://www.ciiagro.org.br/ema/minutos.php?id=%20233>>. Acesso em: 05 set. 2021.

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Necessidades hídricas das culturas. Disponível em: <<https://www.dgadr.gov.pt/rec-hid/nec-hidricas-culturas>>. Acesso em: 26 set. 2021.

MACHADO. Pedro Luiz O. Almeida; WADT, Paulo Guilherme S. Agência Embrapa de Informação Tecnológica. Terraceamento. Disponível em:
<<https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/arroz/arvore/CONT000fohgb6cq02wyiv8065610dfrst1ws.html>>. Acesso em: 10 set. 2021.